

A VONTADE ABSTRATA SCHOPENHAUERIANA E A CRIAÇÃO ARTÍSTICA ESTUDANTIL

Alice Fraga

Abstrato

O presente artigo busca avaliar como o entendimento da relação entre o mundo das representações e, paralelamente, a concepção da Arte enquanto fuga do domínio das Vontades, segundo Arthur Schopenhauer, pode influenciar a criação artística durante o colegial. Todavia, tal avaliação a partir dos conceitos só se torna possível após um entendimento dos dilemas da juventude pós-moderna no Brasil. Retifico aqui, no entanto, que este artigo não se trata de um artigo acadêmico mas, sim, de uma pesquisa-ação publicada no Jornal Brasileiro de Pesquisa Estudantil que visa promover a iniciativa científica durante o período pré-acadêmico.

Palavras-chave: Arthur Schopenhauer, Vontade Abstrata, Criação Artística

1. Vida e Principais Obras de Arthur Schopenhauer

- **1788:** Nasce o filósofo alemão Arthur Schopenhauer em Danzig, Polônia.
- **1803:** Com cinco anos, Schopenhauer mudou-se com a família para Hamburgo.
- **1804:** Viajando através da França e da Austrália, ficou chocado com o caos e a sujeira das vilas, com a pobreza dos fazendeiros e com a inquietação e miséria das cidades.
- **1805:** Ingressou na Faculdade de Comércio de Hamburgo. Nesse mesmo ano ficou órfão de pai. Mudou-se para Weimar, centro da vida intelectual alemã daquela época.
- **1807:** Com nove anos foi para a França estudar a língua francesa. Devido ao status social de seus pais, Schopenhauer cresceu em um ambiente de negócios e finanças.
- **1809:** Ingressou no curso de Medicina na Universidade de Gottingen, na Alemanha.
- **1811:** Transferiu-se para a Universidade de Berlim para estudar Filosofia.
- **1813:** Ficou dominado pelo entusiasmo do filósofo Fichte. Em vez de partir para a guerra, dedicou-se a escrever sua tese de doutorado de Filosofia: *A Quádrupla Razão do Princípio de Razão Suficiente*.
- **1818:** Após sua tese, Schopenhauer dedicou todo o seu tempo ao livro que seria sua obra-prima *O Mundo Como Vontade e Representação* (1818), sua grande antologia composta de quatro volumes: o primeiro livro é dedicado à *Teoria do Conhecimento*, o segundo,

- à *Filosofia da Natureza*, o terceiro, à *Metafísica do Belo*, e o quarto, à *Ética*.
- **1822:** Schopenhauer foi convidado para lecionar na Universidade de Berlim. Por atacar deliberadamente o idealismo de Hegel, o filósofo mais influente da Alemanha, ficou isolado academicamente.
- **1831:** Espalhou-se em Berlim uma epidemia de cólera. Hegel pegou a infecção e morreu em poucos dias. Schopenhauer fugiu para Frankfurt, onde passou o restante de seus anos de vida.

2. Ideias Difundidas por Schopenhauer

Schopenhauer se destaca devido às ideias divergentes da hegemonia racionalista da sociedade ocidental mediante a apresentação das vontades e de sua relação com a liberdade humana, assim, aderindo a uma visão pessimista do mundo baseado em vontades

objeto e sujeito define a relação entre sujeito e realidade universal, ou seja, cada um tem sua própria representação do mundo em que vive. Essa relação intrínseca se torna essencial para o conhecimento das coisas como elas são. Schopenhauer afirma também que, apesar de poder conhecer todos os objetos, o sujeito é incapaz de reconhecer a própria essência. Nesta busca pelo conhecimento, a Vontade se delimita na força além da representação. Para Schopenhauer, é preciso começar a buscar os segredos do mundo a partir do nosso próprio corpo, que faz parte da verdadeira natureza da realidade, ao invés de partir de representações exteriores.

2.2. A Arte e a negação da Vontade

Assim, a saída para a ignorância e o sofrimento está no esforço para a compreensão das coisas a um nível superior, onde elas estão dependentes de um mundo inteligível. Aí que se encontra os vários graus artísticos e suas respectivas ideias do que é contemplado e visto como belo: Procuramos a

reprimidas pelos princípios da razão. Nesse contexto, a arte se apresenta como forma de negação das vontades insatisfeitas e, conseqüentemente, livre contemplação de uma ideia de um sujeito puro do conhecimento. A partir dessa análise, a introdução de tais ideias, que promovem o pensamento crítico e apresentam uma abordagem que valoriza o senso artístico, torna-se essencial durante o Ensino Médio, tal que se trata de uma época de formação de identidade e ideais manifestados tanto na forma de valores morais quanto valores críticos e questionadores.

2.1. A Vontade e a Representação

Na teoria schopenhaueriana, o mundo se apresenta a partir da vontade e representação funcionando simultaneamente. Desse modo, entende-se que a relação entre o

essência artística, sem perceber, suspendemos a nossa própria Vontade dos desejos e podemos compreender sua verdade sem os princípios contaminados pela razão e a ignorância. Aliando esse pensamento à juventude, época de primeiro tato profundo à racionalidade da sociedade trabalhista e acadêmica pós-moderna, torna-se evidente que a criação da pura representação artística pode ser um meio de questionamento contra os males do racionalismo exacerbado e fruição da suspensão das Vontades terrenas.

3. Conclusão

A necessidade atual acerca da filosofia de Schopenhauer é construída a partir da visão artística de negação da Vontade individual, fruto dos males e sofrimentos, especialmente, em uma época de altas taxas de suicídios e de episódios depressivos em jovens. Os graus artísticos aprofundados por Schopenhauer convergem na busca pelo sentido da vida na atualidade pela juventude. No entanto, evidencia-se a falta de um diálogo, se possível, entre a

vontade e o sujeito, dado que a eterna busca de contenção dos males da vontade e a fuga aos princípios racionais nos deixam à mercê de uma suspensão da realidade por meio do trabalho artístico. Nisso, fundamenta-se uma eterna ilusão do que nós vivemos ao invés de elaborarmos a nossa relação com a Vontade, mesmo que seja uma busca eterna e impossível pela nossa essência, para criação da arte, o que seria um patamar acima da mera contemplação. Sabemos que, com base nisso, Schopenhauer foi um filósofo refutado pelos pós-modernos. Contudo, é importante que a juventude assimile aos poucos a filosofia moderna e utilize com sabedoria os ensinamentos de Schopenhauer sobre a Arte.

Referências

1. Domiciano, Damião Robson. (2011). “A CONCEPÇÃO SCHOPENHAUERIANA DE ARTE.” *UEPB*, 2011, <https://dspace.bc.uepb.edu.br/bitstream/jspui/bitstream>
2. Silva Pinheiro, Werb. (2021). “O MUNDO COMO REPRESENTAÇÃO E COMO VONTADE NO PENSAMENTO DE ARTHUR SCHOPENHAUER.” *Núcleo do Conhecimento*, 2021, <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/filosofia/arthur-schopenhauer>